

Laboratórna Diagnostika, XXIV, 1, 2019: 38–45

ROC KRIVKY – MOŽNOSTI VYUŽITIA V GENETICKÝCH ASOCIAČNÝCH ŠTÚDIÁCH

Gaško, R.^{1,2}, Biroš Hronská, D.³, Horváth, R.⁴, Lakatosová, K.⁵, Bernasovská, J.³, Bernasovský, I.⁶

¹Klinická epidemiológia a bioštatistika, EduStat, s.r.o., Košice

²Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., Košice

³Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

⁴Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

⁵OKB, Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

⁶Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzita v Prešove

e-mail: biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

Genetické asociačné štúdie predstavujú zvláštny typ genetického, v súčasnosti najmä molekulárno-genetického výskumu, pri ktorom majú podstatnú úlohu matematicko-štatistické metódy skúmania. Prezentujeme naše skúsenosti s výpočtom ROC kriviek a plochy pod krivkou (AUC) v testovaní dvoch polymorfizmov podľa literatúry asociovaných s vytrvalostným a rýchlostným profilom (ACTN3 R577X (rs1815739); HIF1A P582S (rs11549465)) u dospelých aj detských výkonnostných športovcov. Potvrdili sme v literatúre popisované možné rozdielne výsledky, získané pri genetických asociačných štúdiách vyhodnocovaním nepárovým t-testom a ROC krivkami, hlavne v hraničných stavoch. ROC krivky a AUC pokladáme za vhodné štatisticko-analytické inštrumenty (aj) v týchto typoch výskumu.

Kľúčové slová: genetické asociačné štúdie, štatistické metódy, ROC krivka, plocha pod krivkou

ABSTRACT

Genetic association studies represent a special type of genetic, currently mainly molecular genetic research in which play an essential role mathematical-statistical methods of investigation. We present our experience

with the calculation of receiver operator curves and area under the curve for genotyping two polymorphisms previously associated with an endurance or speed profile (ACTN3 R577X (rs1815739); HIF1A P582S (rs11549465)) in adult and children's performance athletes. We confirmed that the previously described, different results may be obtained for genetic association studies in the evaluation with the unpaired t-test and the ROC, especially in the borderline states. ROC's and AUC deems appropriate for statistical and analytical instruments even in these types of research.

Keywords: genetic association studies, statistical methods, receiver operator characteristic curve, area under the curve

DEDIKÁCIA

„8. februára 1865 Mendel prečítal prácu s názvom *Versuche über Pflanzen-Hybriden* (Pokusy s rastlinnými hybridmi) pred *Naturforschender Verein* (Prírodovedným spolkom) v Brne. Poslucháčov bolo okolo štyridsať; nikto nediskutoval. Na nasledujúcom stretnutí 8. marca Mendel diskutoval interpretáciu svojich výsledkov a ich význam. Nie je príliš odvážne tvrdiť, že tieto prednášky, ktoré boli základom vedy genetiky, a matematika a teória pravdepodobnosti nimi vstúpili do štúdia dedičnosti, predstavujú

pokrok vo vedomostiach v oblasti biologických vied veľkou porovnateľný s tým o evolúcii prirodzeným výberom.“ Úvodné vety práce (de B e e r et al., 1964).

„Matematika má dlhú tradíciu v biológii a medicíne, počnúc prácou Gregora Mendela v genetike a prácou Theodora Boveriho o podstate chromozómov.“ Úvodná veta práce (C a s t r o et al., 2016).

„Najvýznamnejším Mendelovým prínosom v biológii je to, že ako prvý biológ začal tvrdiť, že popis genetického chovania sa je v základe pravdepodobnostný, a že napriek zložitosti, ktorá biológiu charakterizuje, pravdepodobnostný fenomén možno skutočne opísať s pozoruhodnou presnosťou.“ (B o l f, B a r t a, 1988)

„Mendelove zákony boli znovuobjavené nezávisle tromi rôznymi botanikmi, ktorí sa zaoberali štúdiom rastlinných hybridov – de Vries, Correns a Tschermak – v roku 1900.“ (C a s t l e, 1903)

Touto prácou si pripomínáme Gregora Johanna Mendela (1822–1884), zakladateľa genetiky a jedného zo zakladateľov bioštatistiky – náuky o použití matematicko-štatistických výskumných metód v biologických vedách. Pred 4 rokmi si vedecký svet pripomenul 150. výročie zverejnenia jeho genetických objavov, onedlho o 3 roky si pripomenie 200. výročie jeho narodenia.

Mendelova práca *Pokusy s rastlinnými hybridmi*, písomne zverejnená v roku 1866, je k dispozícii v modernom českom preklade v knihe (S n u s t a d, S i m m o n s, 2017a), ako apendix českého prekladu svetoznámej učebnice genetiky. V slovenčine je popis tejto práce uverejnený v knihe (T o m á š k a et al., 2015), ktorá bola dôstojným slovenským vedeckým príspevkom ku oslave 150 rokov Mendelových prednášok.

ÚVOD

Naše chápanie genetického vplyvu na rôzne fyzické danosti človeka, ktoré v minulosti mohli byť výhodou v boji o potravu a prežitie, a dneska môžu byť výhodou pri podávaní vrcholového výkonu v rôznych športových odvetviach, sa intenzívne rozvíja v ostatných necelých dvoch desaťročiach. Tento výskum je v podstate obdobný ako výskum, zameraný na objasňovanie genetického základu ochorení, ktorý sa vykonáva o niekoľko desaťročí dlhšie. Pri meraní genetického vplyvu na ochorenia, alebo športový výkon, nazývanom genetické asociačné štúdie, hrajú podstatnú úlohu matematicko-štatistické metódy skúmania.

Obrázok 1. A. Príklad ROC krivky pre test, ktorý nemá žiadnu výpovednú hodnotu. B. Príklad ROC krivky s absolútnou prediktívnou schopnosťou (senzitivita = 100 %, špecifita = 100 %). Prevzaté z Th a n a b a l a s i n g h a m et al. (2013)

Základnými, a ďaleko najčastejšie používanými v asociačných štúdiách sú testy hypotéz, predovšetkým chí-kvadrát test (jeho elegantný popis je uvedený v knihe – S n u s t a d, S i m m o n s, 2017b) a príslušná varianta t-testu (pre testovanie štatistickej významnosti rozdielov medzi frekvenciou prítomnosti a neprítomnosti sledovaného ochorenia, resp. dosiahnutia alebo nedosiahnutia vrcholového športového výkonu, a nosičstvom konkrétnej alely u sledovaného génu, alebo konkrétnych alel u kombinácie viacerých génov).

Možnosti použitia správnej metódy sú však podstatne bohatšie. Vo výstižnom prehľade (W i t t e et al., 2014) autori popisujú 5 rôznych metodických postupov pri piatich rôzne postavených výskumných otázkach. Jednou z nich je metóda ROC krivky (receiver operating characteristic curve, do slovenčiny aj češtiny sa výraz prekladá ako ROC krivka) s meraním plochy pod krivkou (area under the curve, AUC). Táto metóda je pre asociačné štúdie rozobraná aj v prácach A t t i a a kol. (2009), J a k o b s d o t t i r a kol. (2009), W r a y a kol. (2010).

Podľa našich vedomostí, slovenskí autori, zaoberajúci sa asociačnými štúdiami, vo svojich časopiseckých publikáciách – ktoré sú, z logiky významu výskumu, publikované hlavne v angličtine a hlavne v medzinárodných časopisoch – doteraz nepoužili metódu ROC krivky. V zriedkavých prípadoch boli členmi medzinárodných tímov, ktorých publikácie touto krivkou svoje merania vyhodnocovali (T h a n a b a l a s i n g h a m et al., 2013). Tým, samozrejme, nechceme generalizovať, že slovenskí autori nepoužívajú iné sofistikovanejšie štatistické metódy.

V tomto príspevku chceme poukázať na možnosti, ktoré ROC krivka ponúka, a zároveň demonštrovať, že rôzne metódy spracovania môžu vyústiť do rôznych výsledkov, ktoré môžu priniesť rozdielnu interpretáciu.

METODIKA

Športová výkonnosť je multifaktoriálny polygénový znak ovplyvňovaný tréningom, environmentálnou a genetickou predispozíciou. Špičkoví športovci sú viacmenej extrémnymi produktami genetickej variability a ich výnimčnosť spočíva v tom, že sa výrazne odlišujú od bežného priemeru. Otázkou je, či, a ak áno, s akou pravdepodobnosťou, je možné už v detskom veku medzi športovými nádejami identifikovať tých, ktorí sú svojou genetickou výbavou vhodnejší ku rýchlostným alebo vytrvalostným

športovým disciplinám. Vo výberových súboroch mužov triatlonistov (ďalej MT), priemerný vek $33,32 \pm 5,56$ rokov, $n = 97$; chlapcov športovcov triatlonistov (ďalej CHS), priemerný vek $10,4 \pm 0,40$ rokov, $n = 87$; a chlapcov hádzanárov (ďalej CHH), priemerný vek $10,6 \pm 0,88$ rokov, $n = 77$, sme vykonali testovanie ich fyzickej výkonnosti sadami štandardizovaných motorických testov. Probandi boli členmi viacerých športových oddielov z územia celého Slovenska. Mali vyšetrené polymorfizmy R577, rs1818739, ACTN3 génu a P582S, rs 11549465, HIF1A génu (E y n o n et al., 2010; M c K a y et al., 2016). Pre rs1815739 je genotyp TT pokladaný za „vytrvalostný“. Pre rs11549465 je genotyp CC kandidátsky „vytrvalostný“ (zatiaľ nebolo overené). Presné charakteristiky vyšetovaných súborov, popisy metodiky molekulovo-genetického testovania, ako aj popisy vykonávania motorických testov nie sú pre túto prácu podstatné, sú uvedené v práci (H o r v á t h et al., 2010).

Výskumné otázky: „Je rozdiel medzi nositeľmi rýchlostného genotypu pre rs1815739 a nositeľmi ostatných genotypov vo výsledkoch motorických testov SKOK, LS, CBEH, VBEH, HODzem a HODvys, a to v skupine chlapcov hádzanárov, štatisticky významný?“; „Je rozdiel medzi nositeľmi vytrvalostného genotypu pre rs1815739 a nositeľmi ostatných genotypov vo výsledkoch motorických testov PLAVANIE, VBEH, SKOK, LS, TAP, a to v skupine dospelých triatlonistov aj v skupine chlapcov športovcov, štatisticky významný?“ Rozloženie hodnotených dát bolo normálne. Primárne testovanie bolo vykonané nepárovým t-testom, $p < 0,05$ bolo zvolené za hranicu štatistickej významnosti.

Použitie ROC kriviek a AUC

V súbore CHH, boli hodnotené výsledky 6 motorických testov v asociácii na gén rs1815739, u nositeľov genotypu TT oproti nositeľom genotypov CC a TC. (Genotyp TT je „vytrvalostný“.) Štatisticky významný rozdiel bol zistený pre test CBEH.

Vykreslili sme teraz ROC krivky pre motorický test CBEH a pre všetkých 6 motorických testov.

Hodnota p (resp. P podľa anglického úzusu) je pravdepodobnosť, že hodnota AUC je rozdielna od hodnoty 0,5. Ak je $p < 0,05$, je nameraná hodnota AUC štatisticky významne rozdielna od 0,5, teda od testu so žiadnou výpovednou hodnotou (pozri Obrázok 1). Pre AUC sú zároveň vypočítané 95 % CI, v tomto prípade majú hodnotu 0,571–0,787. Dolná hodnota je vyššia než 0,5, čo potvrdzuje rozdiel od tejto hodnoty. Hodnoty senzitivity a špe-

Tabuľka 1. Súbor CHH, gén 1815739, genotyp TT vs CC + TC, hodnotenie výkonov nepárovým t-testom

	t-testová štatistika	stupne voľnosti	p
CBEH	-2,305	75	0,0239
HODvys	0,798	74	0,4273
HODzem	0,888	75	0,3776
LS	-0,873	75	0,3853
SKOK	-0,334	75	0,7390
VBEH	0,558	73	0,5785

Obrázok 2. ROC krivka pre motorický test CBEH s hodnotami AUC, senzitivity, špecifity a hraničnej hodnoty, pre ktorú senzitivity a špecifita platia

Obrázok 3. Porovnanie všetkých 6 ROC kriviek

cificity platia pre hraničnú hodnotu (criterion) dosiahnutú pri CBEH 19,9 (v tomto prípade jednotkou sú sekundy).

Opticky sa zdá, že aj ROC krivka pre motorický test LS môže byť významne odlišná od hodnoty 0,5, a to pri t-testom dosiahnutej hodnote $p = 0,3853$. Skutočne, jej hodnota $AUC = 0,609$, avšak s 95 % CI 0,489–0,702 a $p = 0,073$. Nebol dokázaný štatisticky významný rozdiel od hodnoty 0,5.

V súbore CHS, boli hodnotené výsledky 5 motorických testov v asociácii na gén rs11549465, nositelia genotypu CC oproti nositeľom genotypov TT a CT. (Genotyp CC je kandidátsky „vytrvalostný“, zatiaľ nebolo overené.)

Opticky sa zdá, že aj ROC krivka pre motorický test LS môže byť významne odlišná od hodnoty 0,5, a to pri

t-testom dosiahnutej hodnote $p = 0,0647$. Jej hodnota $AUC = 0,661$, s 95 % CI 0,551–0,759, avšak $p = 0,071$. Nebol dokázaný štatisticky významný rozdiel od hodnoty 0,5.

V súbore MT, rovnako ako v súbore CHS, boli hodnotené výsledky 5 motorických testov v asociácii na gén rs11549465, nositelia genotypu CC oproti nositeľom genotypov TT a CT. (Genotyp CC je kandidátsky „vytrvalostný“, zatiaľ nebolo overené.)

Opticky sa zdá, že aj ROC krivka pre motorický test VBEH môže byť významne odlišná od hodnoty 0,5, a to pri t-testom dosiahnutej hodnote $p = 0,1208$. Jej hodnota $AUC = 0,616$, s 95 % CI 0,512–0,713, avšak $p = 0,063$. Nebol dokázaný štatisticky významný rozdiel od hodnoty 0,5.

Tabuľka 2. Súbor CHS, gén rs11549465, genotyp CC vs TT + CT, hodnotenie výkonov nepárovým t-testom

	t-testová štatistika	stupne voľnosti	p
LS	1,871	85	0,0647
PLAV	0,151	85	0,8804
SKOK	2,273	85	0,0256
TAP	0,798	85	0,4273
VBEH	1,427	85	0,1572

Obrázok 4. ROC krivka pre motorický test SKOK s hodnotami AUC, senzitivity, špecifity a hraničnej hodnoty, pre ktorú senzitivity a špecifita platia

Obrázok 5. Porovnanie všetkých 5 ROC kriviek

Obrázok 6. ROC krivka pre motorický test LS s hodnotami AUC, senzitivity, špecifity a hraničnej hodnoty, pre ktorú senzitivity a špecifita platia

Tabuľka 3. Súbor MT, gén rs11549465, genotyp CC vs TT + CT, hodnotenie výkonov nepárovým t-testom

	t-testová štatistika	stupne voľnosti	p
LS	0,620	95	0,5366
PLAV	0,042	95	0,9664
SKOK	2,464	95	0,0155
TAP	0,637	95	0,5255
VBEH	1,565	95	0,1208

Obrázok 7. ROC krivka pre motorický test SKOK s hodnotami AUC, senzitivity, špecifity a hraničnej hodnoty, pre ktorú senzitivity a špecifita platia

Obrázok 8. Porovnanie všetkých 5 ROC kriviek.

Obrázok 9. ROC krivka pre motorický test VBEH s hodnotami AUC, senzitivity, špecifity a hraničnej hodnoty, pre ktorú senzitivity a špecifita platia

DISKUSIA

ROC krivky sa vo vedeckom výskume v laboratórnej a čiastočne aj klinickej medicíne štandardne využívajú. Klasické prehľadové články o ROC Hanley-ho a McNeila (1982) a Zweiga a Campbella (1993) majú podľa Scholar Google citovanosť vyše 17300, resp. vyše 6300-krát.

V asociačných štúdiách, zameraných na identifikáciu „športových génov“ sa ROC krivky s výhodou použili napr. na porovnanie pri polygénnom profilovaní (G r e a l y et al., 2015; C o n t r o et al., 2018).

Vypočítané hodnoty senzitivity a špecificity, pri optimálnej (programom) určenej hraničnej hodnote – tu označenej ako criterion – môžu byť v niektorých typoch štúdií tiež prínosnou informáciou.

Pokladáme za potrebné zdôrazniť, v zhode s W r a y et al. (2010), že ani silná asociácia, nech je doložená akokoľvek štatistickou metódou, a je akokoľvek cenná pre posúdenie etiologických hypotéz, nezaručuje efektívnu diskrimináciu medzi pacientmi a kontrolami, resp. medzi dvoma výkonnostnými skupinami športovcov. Vzletne povedané, svätý grál biológie prelomu tisícročí v podobe osekvenovaného ľudského genómu obrátil nádeje biológov v prach a biedu tým, že ukázal, že namiesto pohodlného zoznamu štruktúrnych génov na nás čaká frustrujúca húština regulačných sietí, kde všetko súvisí so všetkým.

Matematicko-štatistické inštrumentárium je stále vo vývoji. Nové štatistické metódy sú všeobecne, celosvetovo, v medicínskej literatúre málo využívané a používané (P u l l e n a y e g u m et al., 2016; K a l i n a, Z v á r o v á, 2017). Týmto príspevkom by sme chceli skromne prispieť ku zlepšeniu tohto stavu.

ZÁVER

Potvrdili sme v literatúre popisovanú možnosť rozdielných výsledkov, získaných pri genetických asociačných štúdiách vyhodnocovaním nepárovým t-testom a ROC krivkami, hlavne v hraničných stavoch. ROC krivky a AUC pokladáme za vhodné štatisticko-analytické inštrumenty (aj) v týchto typoch výskumu.

LITERATÚRA

1. **de Beer, G., Mendel, Darwin, Fisher (1865–1965)(1964):** *Notes and Records of the Royal Society of London*, 1964, 19(2), 192–226.
2. **Castro, M. et al. (2016):** Mathematics in modern immunology. *Interface Focus*, 2016, 6: 20150093. doi: 10.1098/rsfs.2015.0093.
3. **Bolf, J., Barta, E. (1988):** *Metodologické problémy biologického experimentu*. Bratislava: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 176.
4. **Castle, W. E. (1903):** Mendel's Law of Heredity. *Science*, 1903, 18(456), 396–406.
5. **Snustad, D. P., Simmons, J. M. (2017a):** *Genetika – Druhé, aktualizované vydanie*. Brno: Nakladateľství Masarykovy univerzity, 2017, 864 s.
6. **Tomáška, L. et al. (2015):** Klasické experimenty v genetike. Bratislava. *Create Space Independent Publishing Platform*, 2015, 242 s.
7. **Snustad, D. P., Simmons, J. M. (2017b):** Mendelismus. In *Genetika – Druhé, aktualizované vydanie*. Brno: Nakladateľství Masarykovy univerzity, 2017, s. 52–55.
8. **Witte, J. S., Visscher, P. M., Wray, N. R. (2014):** The contribution of genetic variants to disease depends on the ruler. *Nature Reviews Genetics*, 2014, 15(11), 765–776.
9. **Attia, J. et al. (2009):** How to use an article about genetic association: C: What are the results and will they help me in caring for my patients? *JAMA*, 2009, 301(3): 304–308.
10. **Jakobsdottir, J. et al. (2009):** Interpretation of genetic association studies: markers with replicated highly significant odds ratios may be poor classifiers. *PLoS Genet.*, 2009, 5(2), e1000337.
11. **Wray, N. R. et al. (2010):** The genetic interpretation of area under the ROC curve in genomic profiling. *PLoS Genet.*, 2010, 6(2), e1000864.
12. **Thanabalasingham, G. et al. (2013):** Mutations in HNF1A result in marked alterations of plasma glycan profile. *Diabetes*, 2013, 62(4), 1329–1337.
13. **Eynon, N. et al. (2010):** Is the interaction between HIF1A P582S and ACTN3 R577X determinant for power/sprint performance? *Metabolism*, 2010, 59(6), 861–865.
14. **McKay, M. et al. (2016):** 1000 Norms Project: protocol of a cross-sectional study cataloging human variation. *Physiotherapy*, 2016, 102(1): 50–56.

15. **Horváth, R. et al. (2010):** *Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport*. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej university, 2010, 227 s.
16. **Hanley, J. A., McNeil, B. J. (1982):** The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*, 1982, 143: 29–36.
17. **Zweig, M. H., Campbell, G. (1993):** Receiver-operating characteristics (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine. *Clin Chem.*, 1993, 39(4): 561–577.
18. **Grealy, R. et al. (2015):** Evaluation of a 7-Gene Genetic Profile for Athletic Endurance Phenotype in Ironman Championship Triathletes. *PLoS One*, DOI:10.1371/journal.pone.0145171, December 30, 2015.
19. **Contro, V. et al. (2018):** An innovative way to highlight the power of each polymorphism on elite athletes phenotype expression. *Eur. J. Transl. Myol.*, 2018, 28(1): 87–92.
20. **Pullenayegum, E. M. et al. (2016):** Knowledge translation in biostatistics: a survey of current practices, preferences, and barriers to the dissemination and uptake of new statistical methods. *Statistics in medicine*, 2016, 35(6), 805–818.
21. **Kalina, J., Zvárová, J. (2017):** Analýza dat: výzvy a špecifika v neurovýchádzach a psychiatrii. *Čas. Lék. čes.*, 2017, 156(8): 430–436.